

Ks. Andrzej Oworuszko

Prorektor WSD Siedlce

Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej WSD Diecezji Siedleckiej za rok akademicki 2008/2009

Ramowy program dydaktyczno-wychowawczy naszego seminarium oparty jest o zatwierdzone przez Kongregację do spraw wychowania katolickiego „Zasady formacji kapłańskiej w Polsce – *Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia*”. Program ten koncentruje się na przeżywaniu słowa Bożego i liturgii, które prowadzą do doświadczenia Kościoła jako wspólnoty braci w drodze. Nad jego realizacją czuwa biskup diecezji, który jest pierwszym przedstawicielem Chrystusa w formacji kapłańskiej.

W ramach formacji seminarium realizuje diecezjalny program duszpasterski „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Zgłębianie tajemnicy chrztu, który stanowi początek i fundament życia chrześcijańskiego, jest czymś nieodzownym nie tylko w życiu chrześcijan, ale także i przede wszystkim w życiu tych, którzy przygotowują się do posługi duszpasterskiej. „Chrzest bowiem wprowadza człowieka w sferę życia z Chrystusem i we wspólnotę Kościoła”.

W procesie kształcenia i wychowywania alumnów seminarium uwzględnia również programy duszpasterskie wyznaczone dla całego Kościoła przez jego pasterza – biskupa Rzymu. W Roku Kapłańskim wsłuchujemy się w głos Jego Świątobliwości Benedykta XVI, który w Liście na rozpoczęcie roku kapłańskiego napisał: „Prośmy Pana Jezusa o łaskę nauczania się metody duszpasterskiej świętego Jana Marii Vianeya! Przede wszystkim powinniśmy się nauczyć jego

całkowitej identyfikacji ze swą posługą. W Jezusie osoba i misja dążą do zbieżności: całe Jego działanie zbawcze było i jest wyrazem Jego «synowskiego Ja», które od wszystkich wieków stoi przed Ojcem w postawie miłosego poddania się Jego woli”.

W szkole uczniów Pana, przygotowujących się do podjęcia posługi duszpasterzy, chcemy uczyć się takiej postawy i takiej formy życia, w której rozumie się, że prezbiterzy tworzą z wiernymi świeckimi jeden lud kapłański i pośród nich znajdują się na mocy swego kapłaństwa służebnego, „by prowadzić wszystkich do zjednoczenia w miłości”.

W ubiegłym roku akademickim zespół moderatorów naszego seminarium stanowili: rektor, dwóch prorektorów, trzech prefektów, świecka osoba konsekrowana, czterech ojców duchownych oraz dyrektor ds. ekonomicznych. Z dniem 30 czerwca decyzją Księdza Biskupa został odwołany dotychczasowy rektor ks. dr Wiesław Kazimieruk, a od 26 sierpnia nowymrektorem został ks. prałat Henryk Hołoweńko. Również z dniem 30 czerwca grono wychowawców opuścili: ks. prefekt Sławomir Szypulski oraz ojciec duchowny ks. Dariusz Mioduszewki. W ich miejsce Biskup Siedlecki z dniem 1 sierpnia do pracy w seminarium powołał ks. Tomasza Kosteckiego, którego mianował prefektem, oraz ks. Krzysztofa Domańskiego, któremu powierzył posługę ojca duchownego. Zatem nowy rok akademicki rozpoczyna grono 11 moderatorów: rektor, dwóch prorektorów, czterech wychowawców – w tym trzech prefektów i świecka osoba konsekrowana p. Dorota Franków, oraz czterech ojców duchownych.

Zajęcia dydaktyczne w minionym roku akademickim prowadziło 42 wykładowców, duchownych i świeckich. Kilku spośród nich prowadziło również wykłady w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w Uniwersytecie Warmińskim, w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Akademii Podlaskiej i w Instytucie Teologicznym w Siedlcach.

Na sześciu latach studiów formację rozpoczęło 97 alumnów, z czego 12 na pierwszym roku. W trakcie roku odszedł jeden alumn i również jeden otrzymał urlop dziekański. Po zakończeniu roku akademickiego mury seminarium opuściło jeszcze dwóch alumnów po pierwszym roku studiów.

Święcenia prezbiteratu, które w minionym roku akademickim miały miejsce w styczniu i w czerwcu, przyjęło 13 diakonów, zaś święcenia diakonatu 10 naszych alumnów. Wszyscy tegorocznii absolwenci przygotowali i obronili prace magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, sekcja Świętego Jana Chrzciciela, i uzyskali tytuł magistra teologii.

Pięciu naszych kleryków odbywało studia w Niemczech w diecezji Limburg, a jeden w seminarium diecezji rzymskiej. Od tego roku do Rzymu wyjechał kolejny alumn naszego seminarium. Również od tego roku dwaj nasi alumni rozpoczęli studia i formację w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym „Redemptoris Mater” w Warszawie.

Nasi wykładowcy, należący do sekcji naukowych według własnych specjalności, uczestniczyli w dorocznych sympozjach naukowych w kraju i za granicą, między innymi w sympozjum biblistów polskich, w sympozjum pastoralistów, wykładowców liturgiki i teologii dogmatycznej, patrologów, w tygodniu filozoficznym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w ogólnopolskim spotkaniu teologów moralistów w Warszawie i innych. Brali również udział w regionalnych sympozjach organizowanych przez Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, Drohiczyne, Łomży i w Siedlcach.

W gronie wykładowców mamy ośmiu samodzielnych pracowników naukowych i 23 doktorów. Pozostałą część stanowią licencjaci teologii i magistrowie. Od tego roku w gronie wykładowców witamy nowe osoby: ks. mgr lic. Waldemara Mroza, wykładowcę liturgiki, ks. mgr lic. Tomasza Kosteckiego, wykładowcę teologii fundamentalnej, oraz ks. mgr lic. Krzysztofa Domańskiego, wykładowcę teologii duchowości.

W minionym roku wykładowcy związani z naszą uczelnią opublikowali wiele prac naukowych. Wspomnieć należy następujące publikacje:

- ks. bp dr hab. Zbigniew Kiernikowski, prof. UMK, „Święty Paweł wobec Ewangelii”,
- ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk, „Nadzieje mesjańskie w historii starożytnego Izraela” oraz „Historia starożytnego Izraela”,
- ks. dr Zbigniew Sobolewski, „Rozważania o nadziei” oraz „Pozwólmy przemówić miłości”,
- ks. dr Jerzy Duda, „Jeden świat czy wiele światów? Kosmologiczne podstawy doktryny Orygenesusa”.

Nie sposób wymienić tytułów wszystkich artykułów naukowych i popularno-naukowych, które wykładowcy seminarium opublikowali w „Teologicznych Studiach Siedleckich”, w „Ateneum Kapłańskim”, w „Pastores”, w „Vox Patrum”, „Anamnesis” i innych. Tylko w ubiegłym roku takich naukowych artykułów ukazało się blisko 80. Oprócz artykułów ściśle naukowych nasi wykładowcy i studenci opublikowali wiele artykułów popularno-naukowych, przede wszystkim w regionalnym tygodniku „Podlaskie Echo Katolickie”. Drukiem ukazały się również materiały z sympozjum liturgicznego diecezji siedleckiej oraz piąty numer „Teologicznych Studiów Siedleckich”, poświęcony Słowu. Do działalności

publicystycznej naszych księży profesorów należy zaliczyć także konferencje i audycje z ich udziałem, emitowane w Katolickim Radiu Podlasie.

Seminaryjna biblioteka, którą kieruje pani Alicja Kościan, na bieżąco uzupełnia swój księgozbiór, który obecnie liczy już ponad 80 tysięcy woluminów. Prenumerujemy ponad 50 pism naukowych i prawie 30 popularnych.

Seminarium, jak ucza dokumenty Kościoła, nie może być postrzegane jedynie jako rzeczywistość czysto zewnętrzna, powierzchowna, ani też nie może być traktowane jako zwykłe miejsce zamieszkania i nauki (por. PDV 60). Dlatego w tym miejscu należy również wspomnieć działalność formacyjną o charakterze duchowym i pastoralnym.

W duchowym formowaniu alumnów posługiwali czterej ojcowie duchowni oraz nadzwyczajni spowiednicy mianowani przez księdza biskupa. Na początku Adwentu w ubiegłym roku akademickim rekolekcje dla alumnów przeprowadził ks. dr Waław Królikowski, jezuita, a wielkopostnym ćwiczeniom rekolekcyjnym przewodniczył o. dr Piotr Cuber, franciszkanin. Program formacyjny już od trzech lat jest poszerzony o szereg zajęć dodatkowych, z których na szczególną uwagę zasługują kręgi biblijne i skrutacje Pisma Świętego. To dowartościowanie w procesie formacyjnym roli słowa Bożego wprowadza alumnów w zbawczy dialog z Ojcem, który w Księgach Świętych „spotyka się miłościwie ze swoimi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę” (KO 21).

Nasi klerycy, zarówno w ciągu roku akademickiego jak i podczas wakacji, uczestniczyli w różnych praktykach formacyjno-pastoralnych. W kolejnym roku realizacji duszpasterskiego programu *Chrzest w życiu i misji Kościoła* zostali objęci formacją chrzcielną. Pracowali nad trzema katechezami skupionymi wokół głównego tematu „Boża wizja człowieka”. Angażowali się w działające na terenie seminarium grupy formacyjne, jak np. grupa Ruchu Światło-Życie, kleryckie koło misyjne, grupa opiekująca się dziećmi specjalnej troski w Stoku Lackim i dziećmi z domu dziecka w Kisielanach, grupa pomagająca w warsztatach terapii zajęciowej w naszej diecezjalnej Caritas. Kilku alumnów realizuje Drogę Neokatechumenalną. W czasie wakacji wielu spośród naszych kleryków odbywało formację przez aktywny udział w wakacyjnych oazach, obozach, letnich koloniach organizowanych przez Caritas oraz uczestniczyli w XXIX Pieszej Podlaskiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Kilku wyjechało z pomocą do Niemiec, posługując w ośrodkach polonijnych w Carlsbergu i Herdorfie. W ciągu roku wielu uczestniczyło w spotkaniach formacyjnych i sympozjach, takich jak: filozoficzne, eklezjologiczne, biblijne, mariologiczne, katechetyczne, liturgiczne, misyjne i inne.

W działalność seminarium wpisuje się też funkcjonowanie Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego, w którym regularnie odbywają się dni skupienia i rekolekcje dla katechetów, małżeństw, młodzieży i osób konsekrowanych.

Zakończone zostały prace adaptacyjno-remontowe w części budynku seminarium. W przyszłości czeka nas także adaptacja i remont kaplic seminaryjnych, sal wykładowych i refektarza. W tym miejscu należy z wdzięcznością wspomnieć naszych ofiarodawców, dzięki którym możliwe jest nie tylko funkcjonowanie seminarium, ale również prowadzenie prac renowacyjnych i remontowych.